

Научная статья
УДК 81'373:81'22
DOI: 10.5281/zenodo.18822988

ОЗВУЧИВАНИЕ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА В АСПЕКТЕ ТОЖДЕСТВА И РАЗЛИЧИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ELEVATOR SPEECH)

© 2026 Г.В. Напреенко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет»
ORCID 0000-0002-4404-0560

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию соотношения письменного и озвученного вариантов монологов Elevator Speech в парадигме лингвистической вариантологии и вносит вклад в концепцию расширения границ лингвистической вариантологии за счет рассмотрения звучащего и распознанного текстов как вариантов письменного текста. Озвучивание подготовленного монолога, воплощенного в первичном письменном формате, трактуется как процесс и результат интерпретационной деятельности. Установлено, что степень вариативности и интерпретации зависит, в том числе, от экстралингвистических факторов. Выявлены различные способы свертывания и развертывания информации, заложенной в письменном варианте и репродуцированные затем в звучащем формате. Тенденция к тождеству озвученного и письменного прослеживается в вариантах, где адресант знал о записи речи; большая интерпретация письменного текста — в случаях, где о записи не было известно.

Ключевые слова: интерпретация, звучащая речь, вариантология, тождество и различие, внутриязыковой перевод, вторичный текст, деривация

Для цитирования: Напреенко Г.В. Озвучивание как интерпретация письменного текста в аспекте тождества и различия (на материале Elevator Speech) / Г.В. Напреенко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 59–70.— <https://doi.org/10.5281/zenodo.18822988>.

Введение. Статья продолжает ряд наших исследований, направленных на иллюстрацию, описание и обоснование тенденции к расширению границ лингвистической вариантологии, которая была еще обозначена в работе коллег [11], актуализируется в настоящее время [10] и, как нам представляется, обусловлена включением нового объекта и предмета в вариантологическую парадигму. Главным образом, речь идет о включении текста как объекта лингвистической вариативности, предмет рассмотрения которого различен: интерпретационная вариативность текста [17], жанровое своеобразие [24], вариативность реализации деривационного потенциала текста [20]. В указанных работах вариативность именно на уровне текста становится таким объектом, который привносит изменения в сложившийся подход к изучению вариативности: фонема — звук, лексема — лекса, морфема — морф, предложение — его структурная схема. В исследовании мы предлагаем рассмотрение звучащей речи и формируемую вместе с ней оппозицию «письменная речь — звучащая речь (озвученная)», а также «звучащая речь — распознанный текст» рассматривать как вариант межкодового преобразования (переключение между устным и письменным

кодами), обладающий в генетическом аспекте признаками вторичности по отношению к исходному тексту.

Вопрос о включении звучащей речи как варианта письменного текста (озвученного варианта письменного текста) в парадигму вариантологии базируется на том, что «вариативность — обязательная черта языка, она определяется языком, навязывается им» [5, с. 11]. Будучи таковой вариативность затрагивает «все выделяемые в языке подсистемы и единицы в плане формы и содержания, в синхронии и диахронии, а также внутрисистемные отношения и отношения “язык — внешний мир”» [7, с. 122]. Звучащая речь — еще один план трансформации письменного текста, который в разной степени тождества/различия, степени вариативности воплощает письменный формат текста.

Озвучивание — процесс и результат субъективной интерпретационной деятельности автора, которую он осуществляет, опираясь на текст, имеющий графическое воплощение (текст написан или напечатан). Вариативность на уровне текста рассматривается в аспекте интерпретации письменного текста в процессе и результате его озвучивания на предмет его соответствия письменному варианту (*тождества*) и отхождения от него (*различия*), а также степени тождества и различия вариантов друг другу.

Устная речь традиционно является объектом исследований в разных аспектах (например, [4; 6; 15; 18; 19; 26]). В современных работах особенно актуальным является поиск методов распознавания эмоций в звучащей речи [8; 14; 31], способов распознавания речи посредством использования больших баз данных, искусственного интеллекта (например, [29; 30]) и т. п.

Озвученные тексты (звучащая речь, озвучивание как процесс) занимают свою (особую роль) в оппозиции «устный — письменный». Например, Н.М. Азаров, А.Л. Полян в основе тернарной оппозиции, которую описывают в работе [1], основополагающим параметром предлагают считать «озвучивание» vs «неозвучивание», а озвученные тексты располагают между звучащей и письменной речью: «для бытования живого языка характерны все три компонента этой оппозиции: первый — это спонтанная речь, звучащая и не записанная; второй — устное воспроизведение (озвучивание) записанного текста; третий — письменная речь» [1].

В работах [16; 25] исследуются озвученные тексты с точки зрения слушающего. Так, в статье «Говорить или читать?» [16] сопоставляется восприятие носителями русского языка онлайн-доклада в формате flash talk в виде подготовленного монолога или при чтении с листа. Несмотря на то, что авторы не обнаружили значительных и значимых различий между подготовленными монологами и чтением в пространстве адресата (по критериям субъективной оценки, количеству правильных ответов на вопросы относительно содержания докладов) важным для нас является собственно факт исследования совмещения и одновременно конкуренции звучащего и письменного форматов передачи информации, многоканальности восприятия информации адресатом, мультимодальном представлении информации, что особенно актуально в настоящее время частотного использования Интернет-технологий, мультимедиа (онлайн-доклады, видеолекции и т. п.).

Конкурирующая в современной письменной коммуникации оппозиция акустико-аудиального и мануально-визуального кодов является предметом исследовательского интереса Н.Д. Голева [12]. Автор отмечает, что, несмотря на первичность акустико-аудиального кода, визуально-мануальная речь усиливает позиции, отмечается тенденция к визуализации; конкуренция данных кодов наиболее ярко проявляется при использовании смартфона, во время конференц-звонков, видеозвонков, на лекциях (конкуренция презентации и звучащей речи лектора как для адресата, так и для адресанта).

Мы видим расширение горизонтов языковой вариативности в двух направлениях: 1) «виртуальные» тексты как тексты, образованные при помощи искусственного интеллекта (генерация текста, синтез и распознавание речи ИИ, машинный перевод), 2) звучащая речь как вторичный текст, образованный путем перекодирования и смены канала создания текста автором и восприятия текста адресатом [13]. И «виртуальный» текст, и звучащая речь — новый объект, а способы и средства их создания — новый предмет лингвистической вариантологии.

Обоснование включения звучащей речи предполагает описание деривационных свойств механизма преобразования текстов «как ядерного узла универсального деривационного механизма» [9]. К вариантам, полученным в результате такого преобразования, относят переложения, конспекты, рефераты, сочинения-подражания, цитации, косвенную речь, перевод и т. п. Отметим, что к вторичным текстам авторы относят «устные пересказы» [9, с. 20] как вид переложения, что по своей сущности является также озвученным вариантом исходного письменного текста, аналогично тому, что озвучивание подготовленного монолога является вариантом текста, написанного автором. Авторы отмечают, что «разнокодовые» тексты (чтение, письмо) также допускают дериватологическую интерпретацию, как и преобразования на одном уровне: устный текст — устный текст, письменный текст — письменный текст. При этом если при записи диктанта редуцируются компоненты устной речи, то при озвучивании письменный текст разворачивается в формальном, функциональном, семантическом планах.

Озвучивание письменного варианта текста является результатом перекодирования, внутриязыкового перевода [28]. Вторичные тексты — ««кодовые трансформации», в основе которых заложен субъективный момент, придающий производным текстам не столько жестко детерминированный, сколько статистико-вероятностный характер, а потенциальная вариативность вторичных текстов делает актуальным ее первый компонент» [9, с. 22].

Озвучивание подготовленного монолога аналогично и изложению, порождение которого осуществляется по деривационному принципу и предполагает «отношения включения (полного или частичного) первичного текста во вторичный при определённой степени инноваций формального, семантического и/или функционального плана» [20, с. 21]. В результате озвученный текст является эквивалентом его письменного варианта в разной степени формального и содержательного тождества ему.

Если обратиться к гипотезе лингвоперсонологической вариативности, то количество и качество трансформаций в процессе речепорождения, создания озвученного варианта вторичного текста обусловлено разнообразием языковых личностей. Данный аспект, безусловно, лежит в основе озвучивания подготовленного монолога как устного речепорождения, что объясняет наличие в ряде текстов большого числа количественных и качественных изменений. Это соответствует в лингвоперсонологии текста тенденции к персонализации (проявлению свойств языковой личности в тексте) и деперсонализации (нивелирование свойств языковой личности в тексте) [21].

Другим важным аспектом обращения к описанию вариативности озвученных текстов является вариативность фонетических единиц в потоке речи («произносительная вариантология») [23]). Фонетическая вариативность «обусловлена определенной позицией фонемы в слове, влиянием качества окружающих звуков, местом по отношению к ударению, а также индивидуальными особенностями произнесения в каждый данный момент...» [5, с. 11]. В статье [22] отмечается, что исследование этой области имеет следующие направления: «интраиндивидуальная вариативность речевых параметров говорящего и интериндивидуальные параметры звучащей речи говорящих» [22, с. 10]. Практический выход фонетического варьирования находит в идентификации говорящего по голосу и речи.

Однако в рамках нашего исследования и данной статьи вариативность рассматривается не с позиции лингвоперсонологии и произносительной вариативности, а в аспекте деривации, интерпретационализма, вторичности, тождества и различия языкового знака, проявляющихся в трансформациях в звучащем варианте письменного текста как результате перекодирования, внутриязыкового перевода.

На материале сопоставления подготовленного монолога Elevator Speech в письменном формате и выступлений студентов, озвучивающих этот текст, проиллюстрирована идея вариативности на уровне текста. Путем выявления тождественных и различающих признаков в письменном и звучащем вариантах осуществляется фиксация трансформаций, семантических и формальных, происходящих в результате интерпретационной деятельности автора, т.е. процесса декодирования (чтения и понимания своего текста в письменном формате) и одновременно создания нового (звучащего) формата текста, образованного путем интерпретации, количественных и качественных (в разном объеме) преобразований. Так, задача исследования заключается в выявлении, описании и классификации деривационных процессов в озвученных вариантах подготовленного монолога относительно исходного письменного текста. Озвучивание рассматривается в пространстве говорящего, который интерпретирует свой, заранее подготовленный письменный текст.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились подготовленные студентами монологи Elevator Speech («речь в лифте») и их озвученные варианты. Студенты заранее подготовили Elevator Speech, своего рода самопрезентацию, в письменной форме, затем представили монологи в аудитории. Одна группа студентов (10 человек) знала о том, что их речь записывается (варианты 1–10); другая группа студентов не знала о записи (варианты 11–20), озвученные варианты были собраны методом скрытого магнитофона [27]. Всего количество подвергаемых исследованию пар «подготовленный письменный — озвученный» — 20. Е. А. Земская разграничивала подготовленную и неподготовленную речь: речь может быть неспонтанной и неподготовленной, неспонтанной и подготовленной, спонтанной и неподготовленной, спонтанной и подготовленной. Согласно этой классификации, письменный вариант монолога Elevator Speech является подготовленным и неспонтанным, однако в ряде озвученных вариантов появляются дискурсивные признаки спонтанности. Продолжительность аудиозаписей — от 30 сек. до 1 мин. 45 сек.

В статье пары обозначены следующим образом: T1 — O1, T2 — O2 и т. д., где T означает письменный текст (подготовленный студентами заранее вариант Elevator Speech), а O — озвученный вариант текста, речь, направленная на адресата.

Озвученные варианты распознаны с помощью сервиса Speech2Text [32], затем распознанные варианты (которые, кроме прочего, являются еще одним вариантом исходного письменного текста) сверены с озвученными на основе перцептивно-слухового восприятия речи исследователем. Материал проанализирован в аспекте тождества-различия, оценено соответствие (тождество) звучащей речи письменному тексту. Анализ на предмет схожести и различия вариантов осуществляется посредством их сопоставления на предмет наличия или отсутствия единиц деривационных трансформаций на формально-семантическом уровне, которые воплощаются как результат субъективной интерпретации в моменте озвучивания адресантом исходного варианта.

С помощью веб-сервиса CIOX [33] сопоставлены исходный и распознанные варианты (последнее — расшифровка озвученного варианта). Результатом сопоставления на предмет тождества и различия является процент сходства текстов, то

есть степени их тождественности письменному тексту: чем выше процент, тем тексты наиболее схожи друг относительно друга, а во вторичном варианте содержится меньшее количество интерпретационных и деривационных трансформаций; чем ниже — тем в озвученных вариантах содержится большее количество единиц интерпретационной и деривационной деятельности субъекта интерпретации.

Основная часть. Результаты исследования.

Варианты Elevator Speech 1–10. Озвучивание подготовленного монолога Elevator Speech предполагает интерпретационную деятельность говорящего, которая обусловлена сменой кода и целевыми установками, что отражено в деривационных процессах, выявленных при сопоставлении. При стремлении к лексическому и синтаксическому тождеству вторичного озвученного текста исходному наблюдаются трансформации, обусловленные семантически, грамматически, функционально исходным текстом. В семантическом аспекте в озвученных вариантах сохраняются лексемы, несущие основную смысловую нагрузку. При создании говорящим вторичного текста выявлены три направления деривации — усложнение, упрощение, замена.

Отметим стремление говорящих данной группы произносить речь в содержательном аспекте тождественно подготовленному письменному варианту. Это может быть обусловлено экстралингвистическими факторами, в том числе знанием студентов о записи выступления.

Наиболее частотным типом трансформации является замена лексического и грамматического планов: *помада — новый продукт, добрый день — здравствуйте, эта — данная, и — а также, в области — в сфере, полезна — полезны, нюансах — особенностях, экономить — сохранять* (1), *смогу помочь — помогу* (8), *нюансах — особенностях* (8), *сортировать отходы — заниматься переработкой отходов* (1) и пр. Замена может затрагивать как отдельные лексические единицы, так и части предложений и целое предложение: *в ближайшее время планирую посвятить свою деятельность в сферу перевода художественной литературы, так как мне очень близка и интересна данная тематика, поэтому я бы хотела работать у вас, выкладываться на все свои силы и показывать хорошие, продуктивные результаты*³ (Т9) — *сейчас я хотела бы развиваться / в направлении художественной литературы / так как для меня очень перспективная и / очень интересная специальность // поэтому я бы хотела работать именно у вас / выкладывать все свои силы в работу и показывать хорошие перспективные результаты* (О9).

При этом при сопоставлении озвученного варианта и письменного / печатного видим, что исходный вариант не получает звукового облика, он остается в графическом формате, звучащую форму не приобретает, а слово, на месте которого появляется звучащая форма, фиксируется только в озвученном варианте, не имеющем графического облика. Так, с точки зрения сопоставления исходного текста и вторичного звучащего варианта осуществляется замена слова или формы слова (лексического или грамматического значения), при этом замены графического кода на звуковой нет.

В некоторых примерах наблюдаются случаи развертывания текста на семантическом (содержательном) уровне, что отражается в усложнении (изменении) лексического и грамматического уровней, при этом разворачивание семантически обусловлено исходным текстом, в предваряющем таким случаям тексте отсутствует эквивалент. В паре 2 большая часть текста редуцируется, вместо чего в конце вставляется новый семантический компонент:

³ Орфография и пунктуация письменных работ студентов сохранены.

И это стало для меня настоящей любовью. Люблю культуру Китая, их традиции. увлекаюсь их кухней. Изучение языка открыло для меня множество интересных возможностей, и я надеюсь продолжать развиваться в этом направлении. Я каждый день развиваюсь в направлении китайского языка и коммуникации с носителями. Успешно прошла обучение в Китае по направлению «китайский язык и культура Китая». Уже были успешный опыт в устной переводческой деятельности. Готова развиваться с вашей компанией. (Т2) — Очень хочу содействовать вашему развитию // и развиваться в своем направлении // связанном с китайским языком (О2).

На синтаксическом уровне деривационные трансформации зависят от смысловой нагрузки тех или иных предложений в тексте: например, избыточные или не имеющие смысловой нагрузки с точки зрения говорящего предложения опускаются, как в вариантах под номером 2. В некоторых случаях происходит контаминация.

Предложения, несущие для говорящего смысловую нагрузку, разворачиваются, дополняются, уточняются, вводится отсутствующая в исходном тексте информация: *Больше трех лет изучаю китайский язык. (Т2) — Я больше трех лет изучаю китайский язык // успешно прошла стажировку в Китае полугодовую и ежедневно развиваюсь в этом направлении (О2); Во-вторых, я обладаю высокой степенью ответственности и внимательности к деталям (Т4) — Во-вторых / я внимательный и ответственный человек **что особенно важно при переводе текстов** (О4); Моё главное стремление — внести значимый вклад в развитие компании, используя свой аналитический подход, обширные знания, креативность и умение работать в команде (Т6) — Моё главное стремление / это увеличение показателей компании / используя свой аналитический подход / обширные знания / креативность и умение работать в команде / вклад в развитие // так как я применяю свои обширные знания // я умею работать в команде и также / я очень креативный сотрудник (Об).*

Ряд трансформаций детерминирован процессом перекодирования исходного текста, что выражается дублированием ряда лексем, словосочетаний, в том числе, в неправильной грамматической форме с последующей правкой говорящим, самоисправлением, что попадает под категории гезитационных явлений (паузы, повторы, самоперебивы). Например: *Я имею высшее лингвистическое образование / также проходила полугодичную // полугодовую стажировку в Китае (О3); ~~успешно выполнила перевод~~ перевела несколько крупных // несколько крупных_контрактов и конференций (О7)* (совмещается замена, упрощается конструкция расщепленного сказуемого *выполнила перевод* на сказуемое *перевела*, и вставка, обусловленная перекодированием); *Для нас очень важно // Для нас очень важна поддержка инвесторов... (О10); проект имеет большую значимость для региона // для развития нашего региона» (О10).* Такой тип трансформации встречается в трех вариантах озвученных текстов из 10 исследуемых. Несмотря на то, что письменный текст был подготовлен студентами заранее, описываемые гезитационные явления остаются «одним из основных маркеров спонтанной речи» [2, с. 75], что подчеркивает действия говорящего, связанные с единомоментным декодированием своего текста (пониманием) и кодированием в новом, звучащем формате.

В озвученных вариантах может вводиться информация, ориентированная на предполагаемого адресата, например: *очень хочу содействовать вашему развитию // и развиваться в своем направлении / связанном с китайским языком (О2).*

В озвученном варианте появляются связующие высказывания элементы, метатекстовые выражения, которые используются для связи предложений, которых нет в письменном варианте: а *сейчас / я хотела бы вам рассказать о том / почему я*

считаю себя подходящим кандидатом в вашу компанию (O4); **также** сейчас / я продолжаю совершенствовать свой китайский язык / чтобы сдать следующий уровень HSK (O4); **также** / не имеет в составе каких-либо опасных компонентов (O5); а **также** этот цвет / остается стойким в течении дня / и не создает ощущения липкости (O5); и **также** / я буду очень рада обсудить возможности нашего дальнейшего сотрудничества (O6); **также** имею глубокое понимание нюансов как китайского языка / так и культуры (O7); **также** я готова развиваться в своей сфере // и тесно сотрудничать с клиентами для достижения оптимального результата (O7); я по специальности лингвист / и **поэтому** хорошо владею двумя иностранными языками / такими как китайский и английский (O9).

Сопоставление исходных текстов и их озвученных вариантов с помощью сервиса сопоставления текстов на схожесть [33] позволило установить следующий процент сходства вариантов.

Таблица 1. Результаты сопоставления письменных и озвученных вариантов на схожесть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69,35%	25%	43,28%	48,21%	54,62%	53,68%	57,53%	62,07%	35,56%	84,15%

Результаты сопоставления показали, что наименьший процент схожести текстов наблюдается в тех вариантах, где озвученный вариант образован большим количеством деривационных трансформаций, наибольшей степенью интерпретации своего изначально подготовленного текста, большим количеством различий (письменный и озвученный варианты 2). Наибольший процент схожести вариантов (письменный и озвученный варианты 10) отражает тенденцию к тождеству, то есть наименьшему количеству деривационных трансформаций во вторичном варианте. Возможно, тенденция к тождеству объясняется подготовкой студентов к озвучиванию, визуальной опорой на подготовленный текст.

Варианты Elevator speech 11–20. В данной группе, где студенты не знали о записи и произносили речь без опоры на письменный текст, наблюдаются несколько иные механизмы интерпретации текста. В целом, можно говорить о компрессии как основном способе передачи содержания исходного текста. Например: *Сегодня рестораны тратят до 20 % бюджета на утилизацию мусора, а тонны отходов гниют на свалках, отравляя природу. Это бьет по кошельку, и по репутации: 67% клиентов готовы платить больше за экологичность. Но как сократить затраты и стать «зеленым», не усложняя процессы?* (T17) — *сейчас же рестораны тратят немалую часть бюджета на борьбу с отходами // клиенты готовы платить за экологичность* (O17).

В озвученных вариантах появляются маркеры, указывающие на отношение говорящего к своему высказыванию, к отбору языковых средств: *можно сказать* (O11); *про че я говорила-то? Так, про «Эконедра»* (O12); *после того как сказал / письменно лучше звучит* (O14); *как это...* (O16); *я уже не могу сказать / будет просто так* (O18); *помогают в принятии решений / в принятии решений? / да* (O19); *ну и там* (о том, что будет написано далее) — *можете со мной связаться* (O19); (после запинки) *извиняюсь, потому что я уже второй урок болтаю* (O19). Например: *таким образом / вы доверяете ваши растения / опытным // как это / специалистам* (O16).

Сопоставление исходных текстов и их озвученных вариантов с помощью сервиса сопоставления текстов на схожесть [33] позволило установить следующий процент сходства вариантов.

Таблица 2. Результаты сопоставления письменных и озвученных вариантов на схожесть

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20,97%	30,69%	24,47%	28,91%	8,72%	22,91%	9,42%	7,37%	25,16%	16,85%

Данные по таблицам 1 и 2 позволяют сделать вывод о большом количестве единиц деривационной трансформации по линии и формы (уменьшение объема, использование меньшего количества языковых единиц), и содержания в вариантах 11–20, в которых наблюдается тенденция к наиболее сжатому варианту передачи сообщения.

В следующем примере (таблица 3) видно, каким образом передается основное содержание микротем исходного текста в озвученном варианте: по первому предложению в каждом абзаце. В печатном варианте студентом подчеркнуты ключевые слова, некоторые из них были озвучены (в исходном и озвученном вариантах нами выделены полужирным шрифтом).

Таблица 3. Исходный текст и озвученный вариант монолога Elevator Speech

Исходный текст 16	Озвученный вариант 16
<p>Вы когда-нибудь замечали как легко погубить комнатное растение просто не зная как за ним ухаживать? Именно эту проблему решает Plant AI — мобильное приложение, использующее компьютерное зрение и машинное обучение, чтобы стать вашим личным экспертом по комнатным растениям. Просто сфотографируйте растение, и Plant AI мгновенно определит его вид и предоставит индивидуальные рекомендации по уходу.</p> <p>Рынок комнатных растений сейчас процветает, но многие сталкиваются с трудностями. Наши первые результаты показали, что Plant AI правильно определяет растения в 95% случаев и реально помогает пользователям улучшить их состояние. Люди в восторге от простоты и эффективности!</p> <p>Что делает Plant AI особенным? Это точность и персонализация. Приложение учитывает не только вид растения, но и освещение, влажность и климат в вашем доме, чтобы дать наиболее подходящие советы. И, конечно, оно постоянно учится, анализируя данные пользователей, чтобы становиться лучше.</p> <p>Да, есть другие приложения, которые определяют растения, но никто не предлагает такого уровня экспертного ухода, основанного на анализе данных. Plant AI — это не просто идентификация, это персональный ботаник в вашем кармане.</p> <p>Наша команда — это увлеченные ботаники, опытные разработчики AI и эксперты в создании мобильных приложений. Мы верим, что Plant AI поможет каждому превратить свой дом в зеленый оазис, не тратя годы на изучение ботаники.</p> <p>Нет сомнений, что Plant AI имеет огромный потенциал и станет незаменимым помощником для миллионов любителей комнатных растений. У меня есть подробная презентация, показывающая работу прототипа, результаты анализа рынка и нашу стратегию монетизации. Не могли бы мы выделить 20 минут на следующей неделе, чтобы обсудить инвестиции в наш проект вместе спасти мир от погубленных растений?</p>	<p>Добрый день / вы когда-нибудь замечали как легко погубить комнатное растение просто не зная как за ним ухаживать / но я предлагаю вам / посмотреть на наше новое мобильное приложение / которое // предлагает вам экспертный уход за растениями // вы просто его фотографируете / а наше приложение выдает вам // <i>помогает вам (преподаватель подсказывает)</i> / помогает вам в уходе // у нас уже есть первые результаты / и в 95 процентах случаев / клиент просто в восторге // что делает наше приложение особенным // это точность и персонализация / и конечно же оно постоянно учится / и / чтобы стать лучше // наша команда это / увлеченные ботаники и опытные разработчики // таким образом / вы доверяете ваши растения / опытным // как это / специалистам (подсказывает одноклассник) / специалистам // нет сомнений что / наше приложение имеет огромный потенциал / и станет незаменимым // в вашем / смартфоне.</p>

Заключение. В процессе озвучивания, как и в процессе создания исходного письменного текста, осуществляется отбор смысловых компонентов, выбор языковых средств, их организация при ориентации на слушателя; происходят как содержательные изменения, так и изменения по линии формы (уменьшение / увеличение объема).

Озвученный текст как вариант исходного письменного текста претерпевает такие же типы деривационных трансформаций, что и вторичные письменные тексты относительно первичных письменных. Выявлены различные способы свертывания и развертывания информации, заложенной в исходном письменном варианте, и репродуцированные затем в звучащей форме.

Озвучивание подготовленного монолога предполагает интерпретационную деятельность. Значительным является кодовый переход, побуждающий интерпретационную деятельность автора, которая выражается в формально-семантических преобразованиях разной степени тождества и различия относительно исходного текста.

Для озвученных вариантов 1–10 характерна линейная и наиболее полная передача содержания, интерпретация ограничивается выбором языковых средств, а также немногочисленных уточнений появляющихся по ходу озвучивания, появляются маркеры связи. Для вариантов 11–20 свойственен большой объем трансформаций не только на уровне формы, но и содержания.

Перспектива исследования заключается в увеличении эмпирической базы, что позволит представить модель интерпретационной деятельности субъекта интерпретации, реализуемой в озвучивании письменного текста как когнитивного механизма его порождения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азаров Н.М. Устное vs письменное в поэзии: переосмысление традиционной бинарной оппозиции / Н.М. Азаров, А.Л. Полян // Критика и семиотика. — 2015. — № 2. — С. 251–268.
2. Баева Е.М. Хезитационные явления в устных монологах низкой степени спонтанности / Е.М. Баева // Коммуникативные исследования. 2018. — №1 (15). — С.75– 84.
3. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика / И.Н. Борисова. — Екатеринбург : Изд-во Ур. гос. ун-та, 2001. — 408 с.
4. Борухов Б.Л. Речь как инструмент интерпретации действительности (теоретические аспекты): автореферат дис.... канд. филол.наук: 10.02.19 / Б.Л. Борухов. — Саратов, 1989. — 17 с.
5. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно / Л.А. Вербицкая. — М.: Высш.шк., 1993. — 144 с.
6. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения / Т.Г. Винокур. — М., 1973. — 172 с.
7. Вишневская Г.М. Новые формы существования языка и языковая вариативность: XXI век / Г.М. Вишневская // Успехи современного естествознания. — М., 2013. — № 5. — С. 121–122.
8. Воропаева И.В. Единицы сегментного уровня как маркеры эмоционального восприятия звучащей речи (на материале немецкого языка) / И.В. Воропаева // Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. — 2023. — № 3 (59). — С. 16–25.
9. Голев Н.Д. Изложение, пародия, перевод... к основаниям деривационной интерпретации вторичных текстов / Н.Д. Голев, Н.В. Сайкова // Языковое бытие человека и этноса. — 2001. — № 3. — С. 20–27.
10. Голев Н.Д. Макромоделирование языковой вариативности: к расширению границ лингвистической вариантологии (аспектуализированный обзор работ российских лингвистов) / Н.Д. Голев // Научный диалог. — 2023. — 12(8). — С. 86–125. — DOI 10.24224/2227-1295-2023-12-8-86-125.
11. Голев Н.Д. Вариативно-интерпретационное функционирование текста (к вопросу о расширении границ лингвистической вариантологии) / Н.Д. Голев, Л.Г. Ким // Вестник ЧелГУ. — 2009. — № 27. — С. 12–20.
12. Голев Н.Д. О конкуренции акустико-аудиального и мануально-визуального кодов современной письменной коммуникации / Н.Д. Голев // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2021. — Т. 23. — № 4 (88). — С. 1024–1031.
13. Голев Н.Д. Звучащая речь и распознанный текст в вариантологической парадигме (на материале научного доклада в устном и письменном форматах) / Н.Д. Голев, Г.В. Напреенко // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2025. — Т. 18, № 1. — С. 96–105.

14. Гончарова О.В. Универсалии и специфика выражения эмоций в балкарском языке (исследование на основе алгоритмов машинного обучения) / О.В. Гончарова // Урало-алтайские исследования. — № 4. — 2024. — С. 7–17.
15. Гришина Е.А. Корпус устных текстов в НКРЯ: состав и структура / Е.А. Гришина, С.О. Савчук // Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы. — СПб.: Нестор-История, 2009. — С. 129–149.
16. Зубов В.И. Говорить или читать? / В.И. Зубов, Е.И. Риехакайнен // Социо- и психолингвистические исследования. 2022. — № 10. — С. 47–51.
17. Ким Л.Г. Интерпретационное поле как реализация вариативно-интерпретационного потенциала текста (на материале лингвистического эксперимента) / Л.Г. Ким // Сибирский филологический журнал. — 2010. — № 1. — С. 203–212.
18. Литневская Е.И. Письменные формы разговорной речи (К постановке проблемы): Монография / Е.И. Литневская. — М.: МАКС Пресс, 2011. — 304 с.
19. Матханова И.П. Интерпретационный компонент в языке и творческая активность говорящего / И.П. Матханова, Т.А. Трипольская // Языковая личность: проблемы выбора и интерпретации знака в тексте. — Новосибирск, 1994. — С. 115–123.
20. Мельник Н.В. Дериватологическая и лингвоперсонологическая интерпретация вторичного текста / Н.В. Мельник // СибСкрипт. — 2010. — № 4. — С. 148–153.
21. Мельник Н.В. Соотношение тенденций к персонализации и деперсонализации со степенями проявленности метаязыкового сознания в тексте / Н.В. Мельник, Т.Д. Богачанова // Сибирский филологический журнал. — 2016. — №3. — С. 199–207.
22. Потапов В.В. Разработка проблем вариативности английской речи в трудах российских лингвистов: XXI век / В.В. Потапов // Норма и вариативность в языке и речи. — 2017. — № 2017. — С. 9–39.
23. Потапова Р.К. Произносительная вариантология / Р.К. Потапова // Вопросы языкознания. — М., 2002. — № 6. — С. 82–100.
24. Рабенко Т.Г. Речевой жанр в парадигме лингвистической вариантологии (на материале жанра «личный дневник») / Т.Г. Рабенко, Н.Б. Лебедева // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. — № 425. — С. 26–31.
25. Раева О.В. Пространство русского спонтанного текста с точки зрения слушающего / О.В. Раева, Е.И. Риехакайнен // Социо- и психолингвистические исследования. — 2015. — № 3. — С. 67–70.
26. Русская разговорная речь / Е.А. Земская, Е.В. Красильникова, Л.А. Капанадзе и др. — Москва : Наука, 1973. — 485 с.
27. Русская разговорная речь. Тексты / сост. Г.А. Барина и др. — М.: Наука, 1978. — 307 с.
28. Якобсон Р.О. О лингвистических аспектах перевода / Р.О. Якобсон // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. — М., 1978. — С. 16–24.
29. Hassan A. Automated sarcasm recognition using applied linguistics driven deep learning with large language model / A. Hassan, S. Alotaibi, W. Subait, A. Al-Dobaian, H. Al Sultan, M. Almana, R. Allafi, M. Alshammeri // Fractals. — 2024. — Vol. 32.
30. Liao S. Fish-speech: leveraging large language models for advanced multilingual text-to-speech synthesis / S. Liao, Y. Wang, T. Li, Y. Cheng, R. Zhang, R. Zhou, Y. Xing // Preprint. — 2024. — arXiv:2411.01156.
31. Young E. D. Pitch variability, speaking rate, and low-frequency modulation affect perception of anger in clear speech / E. D. Young, S. Morgan, S. Ferguson // OSF Preprints. — 2025. — DOI: 10.31219/osf.io/4kam9.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

32. Speech2Text : онлайн-сервис расшифровки аудио [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://speech2text.ru/> (дата обращения: 14.10.2024).
33. Вычислительные веб-сервисы : сравнение схожести текстов / CIOX [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ciox.ru/comparing_the_similarity_of_texts (дата обращения: 20.10.2024).

REFERENCES

1. Azarov N.M., Polyana A.L. (2015). Ustnoe vs pis'mennoe v poezii: pereosmyslenie traditsionnoy binarnoy oppozitsii [Oral vs Written in Poetry: Rethinking the Traditional Binary Opposition] in *Kritika i semiotika* [Criticism and semiotics], 2, pp. 251–268 (in Russian)
2. Baeva E.M. (2018). Khezitatsionnye yavleniya v ustnykh monologakh nizkoy stepeni spontannosti [Hesitational phenomena in oral monologues of low degree of spontaneity] in *Kommunikativnye issledovaniya* [Communication research], 1 (15), pp. 75–84 (in Russian)
3. Borisova I.N. (2001). *Russkii razgovornyi dialog: struktura i dinamika* [Russian Conversation: Structure and Dynamics]. Yekaterinburg: Ural State University Publ., 408 p. (in Russian).
4. Borukhov B.L. (1989). *Rech' kak instrument interpretatsii deystvitel'nosti (teoreticheskie aspekty)* [Speech as a tool for interpreting reality (theoretical aspects)]. Saratov (in Russian).

5. Verbitskaya L.A. (1993). Davayte govorit' pravil'no [Let's speak correctly]. M.: Higher school, 144 p. (in Russian).
6. Vinokur T.G. (1973). Govoryashchiy i slushayushchiy: varianty rechevogo povedeniya [Speaker and listener: variants of speech behavior]. M., 172 p. (in Russian)
7. Vishnevskaya G.M. (2013). Novye formy sushchestvovaniya yazyka i yazykovaya variativnost': XXI vek [New forms of language existence and linguistic variability: the 21st century] in Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [The successes of modern natural science], 5, pp. 121–122 (in Russian)
8. Voropaeva I.V. (2023) Edinitsy segmentnogo urovnya kak markery emotsional'nogo vospriyatiya zvuchashchey rechi (na materiale nemetskogo yazyka). Sovremennye lingvisticheskie i metodiko-didakticheskie issledovaniya = Modern linguistic and methodological-didactic research, no. 3 (59), p. 16–25. DOI 10.36622/VSTU.2023.35.17.001. (In Russian)
9. Golev N.D., Saykova N.V. (2001). Izlozhenie, parodiya, perevod... k osnovaniyam derivatsionnoy interpretatsii vtorichnykh tekstov [Narration, parody, translation... on the basis of the derivational interpretation of secondary texts] in Yazykovoe bytie cheloveka i etnosa [Linguistic existence of a person and an ethnic group] (in Russian)
10. Golev N.D. (2023). Makromodelirovanie iazykovoi variativnosti: k rasshireniyu granits lingvisticheskoi variantologii (aspektualizirovanniy obzor rabot rossiiskikh lingvistov) [Macro-Modeling linguistic variability: expanding the boundaries of linguistic variation studies (A comprehensive review of russian linguists' works)] in Nauchnyy dialog [Scientific dialogue], 12(8), pp. 86–125. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-8-86-125> (in Russian)
11. Golev N.D., Kim L.G. (2009). Variativno-interpretatsionnoe funktsionirovanie teksta (k voprosu o rasshirenii granits lingvisticheskoi variantologii) [Variable-interpretative functioning of the text (on the issue of expanding the boundaries of linguistic variantology)] in Vestnik ChelGU [Bulletin of ChelSU], 27, pp. 12–20 (in Russian)
12. Golev N.D. (2021). O konkurentsii akustiko-audial'nogo i manual'no-vizual'nogo kodov sovremennoy pis'mennoy kommunikatsii. In Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kemerovo State University], 23, 4 (88), pp. 1024–1031. (in Russian)
13. Golev N.D., Napreenko G.V. (2025). Zvuchashchaya rech' i raspoznannyi tekst v variantologicheskoy paradigme (na materiale nauchnogo doklada v ustnom i pis'mennom formatakh) [Spoken speech and recognized text in a variant paradigm (based on the material of a scientific report in oral and written formats)] in Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Journal of the Siberian Federal University. Series: Humanities], 18, 1, pp. 96–105 (in Russian)
14. Goncharova O.V. (2024). Universalii i spetsifika vyrazheniya emotsiy v balkarskom yazyke (issledovanie na osnove algoritmov mashinnogo obucheniya) [Universals and specifics of emotion expression in the Balkar language (research based on machine learning algorithms)] in Uralo-altayskie issledovaniya [Ural-Altai research], 4, pp. 7–17. (In Russian)
15. Grishina E.A., Savchuk S.O. (2009). Korpus ustnykh tekstov v NKRYa: sostav i struktura [The corpus of oral texts in the NCRE: composition and structure] in Natsional'nyy korpus russkogo yazyka: 2006–2008. Novye rezul'taty i perspektivy [National corpus of the Russian language: 2006–2008. New results and prospects], pp. 129–149. St. Petersburg: Nestor-History. (in Russian)
16. Zubov V.I., Riekhakaynen E.I. (2022). Govorit' ili chitat'? [Talk or read?] in Sotsio- i psikholingvisticheskie issledovaniya [Socio- and psycholinguistic studies], 10, pp. 47–51 (in Russian)
17. Kim L.G. (2010). Interpretatsionnoe pole kak realizatsiya variativno-interpretatsionnogo potentsiala teksta (na materiale lingvisticheskogo eksperimenta) [The interpretative field as the realization of the variative-interpretative potential of the text (based on the linguistic experiment)] in Sibirskiy filologicheskii zhurnal [Siberian Philological Journal], 1, pp. 203–212. (in Russian)
18. Litnevskaya E.I. (2011). Pis'mennyye formy razgovornoy rechi (K postanovke problemy): Monografiya [Written forms of spoken speech (For problem statement): The monograph]. Moscow: MAKS Press, 304 p. (in Russian)
19. Matkhanova I.P., Tripol'skaya T.A. (1994). Interpretatsionnyy komponent v yazyke i tvorcheskaya aktivnost' govoryashchego [The interpretative component in the language and the creative activity of the speaker] in Yazykovaya lichnost': problemy vybora i interpretatsii znaka v tekste [Linguistic personality: problems of choice and interpretation of the sign in the text], pp. 115–123. Novosibirsk. (in Russian)
20. Mel'nik N.V. (2010). Derivatologicheskaya i lingvopersonologicheskaya interpretatsiya vtorichnogo teksta [Derivatological and linguopersonological interpretation of the secondary text] in SibSkrip [SibScrip], 4, pp. 148–153. (in Russian)
21. Mel'nik N.V., Bogachanova T.D. (2016). Sootnoshenie tendentsiy k personalizatsii i depersonalizatsii so stepenyami proyavlenosti metazykovogo soznaniya v tekste [Correlation of trends towards personalization and depersonalization with the degrees of manifestation of metalanguage consciousness in the text] in Siberian Philological Journal, 3, pp. 199–207. (in Russian)
22. Potapov V.V. (2017). Razrabotka problem variativnosti angliyskoy rechi v trudakh rossiiskikh lingvistov: XXI vek [Development of the problems of variability of English speech in the works of Russian linguists: XXI vek] [Development of the problems of variability of English speech in the works of Russian linguists: XXI vek]

- century] in *Norma i variativnost' v yazyke i rechi* [Normality and variability in language and speech], 2017, pp. 9–39. (in Russian)
23. Potapova R.K. (2002). *Proiznositel'naya variantologiya* [Pronunciation variantology] in *Voprosy yazykoznaniiya* [Questions of linguistics], 6, pp. 82–100. (in Russian)
24. Rabenko T.G., Lebedeva N.B. (2017). *Rechevoi zhanr v paradigme lingvisticheskoi variantologii (na materiale zhanra "lichnyi dnevnik")* [Speech genre in the paradigm of linguistic variantology (based on the “personal diary” genre)] in *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Tomsk State University], 425, pp. 26–31. (in Russian)
25. Raeva O.V., Riekhakaynen E.I. (2015). *Prostranstvo russkogo spontannogo teksta s tochki zreniya slushayushchego* [The space of Russian spontaneous text from the listener's point of view] in *Sotsio- i psikholingvisticheskie issledovaniya* [Socio- and psycholinguistic studies], 3, pp. 67–70. (in Russian)
26. *Russkaya razgovornaya rech'* [Russian spoken language]. (1973). Moscow: Nauka, 485 p. (in Russian)
27. Barinova G.A. et al. (Eds.). (1978). *Russkaya razgovornaya rech': teksty* [Russian colloquial speech: texts]. Moscow: Nauka, 307 pp. (in Russian) Yakobson R.O. (1978). *O lingvisticheskikh aspektakh perevoda* [On the linguistic aspects of translation] in *Voprosy teorii perevoda v zarubezhnoi lingvistike* [Issues of translation theory in foreign linguistics], pp.16–24. (in Russian)
28. Hassan, Abdulkhaleq & Alotaibi, Shoayee & Subait, Wala & Al-Dobaian, Abdullah & Al Sultan, Hanan & Almana, Manar & Allafi, Randa & Alshammeri, Menwa. (2024). *Automated Sarcasm Recognition using Applied Linguistics driven Deep Learning with Large Language Model*. *Fractals*. 32. (In English)
29. Shijia Liao, Yuxuan Wang, Tianyu Li, Yifan Cheng, Ruoyi Zhang, Rongzhi Zhou, and Yijin Xing. 2024. *Fish-speech: Leveraging large language models for advanced multilingual text-to-speech synthesis*. Preprint, arXiv:2411.01156. (In English)
30. Young, Elizabeth D & Morgan, Shae & Ferguson, Sarah. (2025). *Pitch Variability, Speaking Rate, and Low-Frequency Modulation Affect Perception of Anger in Clear Speech*. 10.31219/osf.io/4kam9. (In English)

Поступила в редакцию 22.11.2025 г.

VOICING AS WRITTEN TEXT INTERPRETATION IN TERMS OF IDENTITY AND DIFFERENCE (BASED ON ELEVATOR SPEECH MATERIAL)

G.V. Napreenko

The article deals with the study of the relationship between written and voiced variants of Elevator Speech monologues within the framework of the paradigm of linguistic variantology. It contributes to the concept of expanding the boundaries of linguistic variantology by considering the sounding and recognized text as variants of the written text. The voicing of a prepared monologue, embodied in the primary written format, is interpreted as a process and result of interpretative activity. It is established that the degree of variability and interpretation depends, among other things, on extralinguistic factors, the need for inter-code conversion. Various ways of folding and deploying information embedded in the written version and then reproduced in a sound form have been identified. The tendency towards the identity of the spoken and written text can be traced in variants where the addressee knew about the recording of speech, a large interpretation of the written text in cases when the recording was not known.

Key words: interpretation, sounding speech, variantology, identity and difference, intra-linguistic translation, secondary text, derivation

Напреенко Галина Викторовна.

Кандидат филологических наук.

Кемеровский государственный университет,
Российская Федерация, г. Кемерово.

Доцент кафедры стилистики и риторики.

ORCID 0000-0002-4404-0560.

E-mail: galina_napreenko@mail.ru.

Napreenko Galina Viktorovna.

Candidate of Philology.

Kemerovo State University,
Russian Federation, Kemerovo.

Associate Professor of Department of Stylistics and
Rhetoric.

ORCID 0000-0002-4404-0560.

E-mail: galina_napreenko@mail.ru.